

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

GERALDINO DUDA

UM JOVEM ARQUITETO MODERNISTA

GERALDINO DUDA: A YOUNG MODERNIST ARCHITECT

GERALDINO DUDA: UN JOVEN ARQUITECTO MODERNISTA

FARIAS, ÍTALO TAVARES DE ARAÚJO

Mestrando, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, italoacademico1@gmail.com

RESUMO

Este trabalho abre um breve panorama da trajetória profissional inicial do arquiteto e urbanista Geraldino Pereira Duda até seus primeiros projetos na década de 1950. Abrange sua trajetória profissional na arquitetura, iniciada em 1950. Uma segunda contribuição é sobre a produção vertical do arquiteto na década de 1950, início da produção moderna na cidade de Campina Grande. A produção de Geraldino Duda tem sido estudada e catalogada principalmente no contexto residencial dos anos 1960 e, pouco se sabe sobre sua produção nos anos anteriores e posteriores a esta década. A década de 1950, é a década de implantação da arquitetura moderna em Campina Grande. Nesta década são reconhecidos arquitetos que derivam de Recife como Hugo Marques, pela verticalização e Augusto Reynaldo pelas residências. Propomos aventar o panorama conhecido desta década, em vista à pouca evidência bibliográfica da atuação do arquiteto campinense Geraldino Duda neste cenário. 1955 é o ano a que se atribui o primeiro ou mais antigo projeto de Geraldino que se tem conhecimento, a Residência Alaíde Muniz. Um outro ponto, qual alude o projeto do Edf. Macahyba, é o da verticalização, vertente projetual pouco conhecida na obra do arquiteto, sobretudo na década de 1950. O artigo registra imagens de projetos do arquivo pessoal do arquiteto e se alimenta de registros do arquivo público municipal, fotos antigas, registros fotográficos atuais, revela algumas obras desta década seminal da arquitetura moderna campinense, e as analisa seletivamente, com foco na residência Alaíde Muniz e Edifício Macahyba, ambos do ano 1955, data anual mais antiga de que se tem conhecimento em publicação de seus projetos. Nos limitamos por fim, a uma análise da forma, identificação de características da produção do arquiteto na década de 1950.

PALAVRAS-CHAVE: Geraldino Duda. Arquiteto Modernista. Campina Grande. Trajetória Profissional.

SUMMARY

This paper provides a brief overview of the early professional career of architect and urban planner Geraldino Pereira Duda up to his first projects in the 1950s. It covers his professional career in architecture, which began in 1950. A second contribution is about the architect's vertical production in the 1950s, the beginning of modern production in the city of Campina Grande. Geraldino Duda's production has been studied and cataloged mainly in the residential context of the 1960s, and little is known about his production in the years before and after this decade. The 1950s were the decade of the implantation of modern architecture in Campina Grande. In this decade, architects from Recife were recognized, such as Hugo Marques, for verticalization, and Augusto Reynaldo, for residences. We propose to outline the known panorama of this decade, in view of the scarce bibliographic evidence of the work of the Campina Grande architect Geraldino Duda in this scenario. 1955 is the year to which Geraldino's first or oldest known project is attributed, the Alaíde Muniz Residence. Another point, to which the Macahyba Building project alludes, is that of verticalization, a design trend little known in the architect's work, especially in the 1950s. The article records images of projects from the architect's personal archive and draws on records from the municipal public archive, old photos, and current photographic records, revealing some works from this seminal decade of modern architecture in Campina Grande, and analyzing them selectively, focusing on the Alaíde Muniz Residence and the Macahyba Building, both from 1955, the earliest annual date of publication of his projects. Finally, we limit ourselves to an analysis of the form and identification of characteristics of the architect's production in the 1950s.

KEYWORDS: Geraldino Duda. Modernist Architect. Campina Grande. Professional trajectory.

RESUMEN

Este trabajo ofrece un breve recorrido por la trayectoria profesional inicial del arquitecto y urbanista Geraldino Pereira Duda hasta sus primeros proyectos en la década de 1950. Abarca su carrera profesional en arquitectura, iniciada en 1950. Una segunda contribución versa sobre la producción vertical del arquitecto. en los años 1950, inicio de la producción moderna en la ciudad de Campina Grande. La producción de Geraldino Duda ha sido estudiada y catalogada principalmente en el contexto residencial de la década de 1960, y poco se sabe sobre su producción en los años anteriores y posteriores a esta década. La década de 1950 fue la década de implantación de la arquitectura moderna en Campina Grande. En esta década son reconocidos arquitectos provenientes de Recife, como Hugo Marques, por su verticalización y Augusto Reynaldo por sus residencias. Nos proponemos sugerir el panorama conocido de esta década, en vista de la poca evidencia bibliográfica del trabajo del arquitecto campinero Geraldino Duda en este escenario. 1955 es el año atribuido al primer o más antiguo proyecto conocido de Geraldino, la Residencia Alaíde Muniz. Otro punto al que alude el proyecto Edf. Macahyba, es el de la verticalización, aspecto proyectual poco conocido en la obra del arquitecto, especialmente en la década de 1950. El artículo registra imágenes de proyectos del archivo personal del arquitecto y se alimenta de registros del archivo público municipal, fotografías antiguas, registros fotográficos actuales. , revela algunas obras de esta década fundamental de la arquitectura moderna en Campinas, y las analiza selectivamente, centrándose en la residencia Alaíde Muniz y el Edificio Macahyba, ambos de 1955, la fecha anual más antigua conocida para publicar sus proyectos. Finalmente, nos limitamos a un análisis de la forma e identificación de características de la producción del arquitecto en los años cincuenta.

PALABRAS CLAVE: Geraldino Duda. Arquitecto modernista. Campina Grande. Trayectoria profesional.

INTRODUÇÃO

Segundo Thorpe (2000, p. 23), "são os novatos que concebem as inovações que ganham o Prêmio Nobel. Os ganhadores recebem o prêmio e o reconhecimento quando chegam ao grau de especialistas, mas suas ideias são criadas na juventude" -grifo nosso-. Por isso nos debruçamos sobre o jovem arquiteto Geraldino Duda. Esta janela de percepção é o motivo que nos leva a este trabalho e respectivo recorte temporal.

Entre os 15 e os 20 anos de idade (década de 1950), Geraldino concebeu suas ideias arquitetônicas, seminais e modernistas, como diria Bourdieu (1986), na construção do seu "nome próprio", que o levaria a ser reconhecido mais tarde. A sua produção neste período, (1950).

A cidade de Campina Grande passou por um ciclo de alto desenvolvimento que a torna cidade mais importante do estado, ultrapassando a capital João Pessoa entre 1930 e 1960.

Em 1950 para suprir as demandas de renovação, arquitetos de Recife foram solicitados e são hoje reconhecidos como introdutores desta arquitetura na cidade, diferente do Campinense Geraldino Duda, considerado consolidador desta arquitetura por Afonso (2022). Sobre esta arquitetura, Afonso afirma que:

A escola recifense produziu em Campina Grande um importante volume de obras, que estão sendo estudadas, catalogadas, mapeadas, tendo seus projetos analisados, buscando identificar as soluções construtivas utilizadas, e o mais importante, observar e divulgar a importância destas obras como patrimônio cultural da cidade. (Afonso, 2022, p.1)

O texto que se segue é em grande medida fruto e continuação das pesquisas realizadas por Ítalo Tavares de A. Farias (autor deste texto) para a direção do documentário em curta metragem "A Arquitetura de Duda (2022)", que colheu informações nos anos 2015 e 2017 para realização do documentário. Em 2022 a pesquisa continua como projeto de dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e grupo de pesquisa História da Cidade do território e do urbanismo (HCurb). A conclusão do resultado dissertativo é prevista para novembro de 2024, sobre a trajetória do arquiteto.

A abordagem históriográfica é adotada como essencial no texto como fontes secundárias através de fotos de residências e projetos do arquivo municipal feitos pela pesquisadora Adriana Leal de Almeida Freire (a autora aponta pelo menos três obras de Geraldino na década de 1950)

Como fonte primária, analisamos o arquivo do arquiteto (seu acervo particular) onde encontramos materiais de projetos ainda não constantes na sua bibliografia, outros que foram fotografados para este trabalho e fotos de Geraldino Duda Jovem foram fornecida pela família.

O desenho de perspectiva é um detalhe de destaque na produção projetual deste arquiteto autodidata e salta aos olhos quando comparado a outros projetos do arquivo público municipal, segundo a pesquisadora Adriana Leal, em uma das entrevistadas para o documentário Arquitetura de Duda (2022).

No arquivo particular do arquiteto, às vezes é o único tipo de documento disponível, como é o caso do Edf. Macahyba (1955) e da residência Olavo Cavalcanti de Albuquerque (1958). Uma perspectiva acompanhada de carimbo no caso do Edf. Macahyba (1955) e no caso Olavo Cavalcanti (1958) sem carimbo. No caso da residência Evandro Costa (1959), a perspectiva acompanha em sua prancha outros desenhos, assim como a res. Manoel Pereira (1965) e Alaíde Muniz (1955). As residências são apresentadas como parcela das novas descobertas, complementares à análise geral da obra recortada dos anos 1950.

Vale lembrar, a curiosidade de que o edifício Macahyba consta nas gravações do documentário (2022), ainda não reconhecido como uma pressuposta obra do arquiteto, fato revelado a partir das investigações realizadas em 2024. E provavelmente não foi identificado anteriormente, em função das características que foram suprimidas de sua forma. Trata-se de um edifício descaracterizado do seu projeto original, do ano de 1955, ano pioneiro de sua produção modernista como autônomo, evidenciadas a partir da residência Alaíde Muniz (1955), através de Freire (2007).

Analisaremos o edifício vertical, segundo Baker (1991;2021), a partir “das forças do lugar” (um centro histórico) e da “análise da forma”.

Por fim, identificamos e decupamos elementos correlacionais das obras, que compõem o repertório de elementos base, seminais, utilizados em projetos do arquiteto nos momentos seguintes de sua trajetória.

A MODERNIDADE DE CAMPINA GRANDE E O HABITUS DE GERALDINO

Segundo Queiroz (2011). A partir do início dos anos 1930, a cidade de Campina Grande passou por forte processo de industrialização que atraiu migrantes, com economia local aquecida pela produção de algodão, que levou a cidade a ser conhecida como “Liverpool brasileira”, por ser a segunda maior exportadora de algodão do mundo, atrás da Liverpool inglesa.

Com aumento populacional extraordinário e como principal agente econômico do estado da Paraíba, Campina Grande ultrapassou a capital João Pessoa. E passa por uma nova fase de modernizações cujo principal agente modernizador dessa paisagem era a arquitetura, edifícios públicos e grandes residências, um desenvolvimento urbano que acompanha a força e o dinamismo cultural, econômico e político local.

Movimento marcado inicialmente pelo “bota abaixo” com demolições da arquitetura colonial maioritariamente térrea do hoje centro histórico da cidade, substituída por uma arquitetura “Art Déco”ⁱ com grandes marquises e elementos decorativos mais racionais e provida de pavimentos superiores, ao final da década de 1930 e 1940.

Geraldino Pereira Duda é filho de Antônio Pereira Duda e Vitalina Pereira de Lima. Nasceu em Campina Grande em 6 de março de 1935.

Seus pais viajaram por várias cidades, como Natal (RN); Fortaleza, Quixadá e Sobral (CE); Parnaíba (PI); Catolé do Rocha, Mulungu, Alagoa Grande e Rio Tinto (PB) e Recife (PE). Até seus 15 anos (1950) quando retorna a Campina Grande (PB).

Seu pai era natural do município de Alagoa Grande (PB), químico do curtume dos Motta, cuja matriz era sediada na cidade de Campina Grande, e viajaram com objetivo de fundar outros curtumes. Separando de Antônio (pai), Vitalina Pereira (mãe) e seu filho estabeleceram-se na vila Fabril de Rio Tinto (PB), fábrica de tecidos dos Ludgren, que imprimiram naquele lugar uma arquitetura de origens suecas. Nesse lugar, planejado, possivelmente Geraldino absorveu influências tácitas de um local singularmente planejado, um grande conjunto arquitetônico de estilo peculiar.

Ali, Geraldino trabalhou dos 9 aos 12 anos de idade na fábrica de tecidos junto a sua mãe que era “modista” ou costureira, conhecidas pelo hábito de se vestirem bem, segundo Geraldino.

Na fábrica, Duda trabalhou como caderneteiro e apontador. Geraldino ainda trabalhou como mecânico de automóveis, além de uma outra experiência como “datilógrafo”.

Figura: Residências produzidas em Campina Grande entre 1934 e 1946. (Imagem editada. A parte de baixo, azul, foi recortada e colada à direita)

Figura 08: Acima, residência para Alexandrino Cavalcanti Belo. Rua Vila Nova da Rainha, 1946. Projeto do arquiteto licenciado Josué Barbosa. Ao centro: à esquerda, residência para Maria das Graças de Azevedo Cruz. Rua Octacílio de Albuquerque, 1934. À direita, residência para Antônio Cavalcanti. Rua Tiradentes, 1935. Projeto do desenhista Antônio Henriques. Abaixo, residência para Raimundo Vianna. Rua Nilo Peçanha, 1945. Projeto do arquiteto Clodoaldo Gouvêa. Fonte: Arquivo Público Municipal de Campina Grande.

Fonte: Queiroz (2010-2011), editado pelo autor.

A paisagem de Campina Grande na década de 1940 era produzida por arquitetos e desenhistas ainda em estilos clacissistas na produção de algumas de suas modernidades da época. Na figura de Queiroz (2011), um desenho do arquiteto Josué Barbosa, com quem Geraldino iniciará sua experiência na arquitetura em 1950. O trabalho de 1946 é um dos poucos desenhos reconhecidos de Josué Barbosa.

Em 1950, segundo dados do IBGE (1951), Campina Grande era a décima terceira cidade mais populosa do Brasil, entre Curitiba - PA e Campinas – SP (IBGE, 1951).

Há neste momento uma crescente elite sedenta por novas casas, que simbolizassem este momento de progresso que viviam na cidade. Uma demanda por profissionais que suprissem a necessidade de ser moderno. Pela ascensão abrupta da população e da economia, haviam poucos profissionais atuando na

cidade e uma demanda crescente, segundo Queiroz (2008) e Freire (2010). Segundo Adriana Leal (Freire - 2015) este período é:

“um período genericamente denominado anos 1950-60, largos e significativos extratos da sociedade brasileira assumissem o moderno como valor e o imaginário da arquitetura moderna brasileira de raiz corbusiana como uma de suas representações mais fortes.” Freire (2015)

Figura 1: Acima, Rua Maciel Pinheiro, tempo e escala (1930 E 1950); Abaixo, Edifício dos correios e telégrafos – esquerda e o Grande Hotel (fachada e átrio central) – direita.

Fonte: Retalhos Históricos de Campina Grande – cima –; Revista Manaíra número 65, dez. 1950 apud Queiroz (2011) – baixo –.

É nesse cenário que surge e desponta o personagem e profissional Geraldino Duda.

OS PRIMEIROS PASSOS NO CAMPO DA ARQUITETURA

Geraldino volta à Campina Grande em 1950 e começa trabalhar como “retoquista de fotografias”. Com o avanço tecnológico, a profissão de retoquista estaria extinta.

Então, Geraldino foi indicado a trabalhar com o arquiteto licenciado Josué Barbosa Pessoa, iniciando como desenhista, incumbido de seu primeiro projeto, um túmulo (1950). (A Arquitetura de Duda, 2022)

Engajou no ramo da arquitetura e passou a atuar como profissional autônomo, cujas primeiras evidências deste tempo são representadas pela residência Alaíde Muniz (1955), como já aponta Freire (2007). Fez um curso por correspondência do Instituto Monitor. O curso era anunciado em revistas como “O Cruzeiro”.

Figura 2: a) Geraldino Duda em sua Juventude; b) Página de anúncio do curso de desenho por correspondência do Instituto Monitor

Fonte: a) Lumena Duda; b) Revista "O Cruzeiro" 23 mar 1957 p.48 – apud Freire (2010)

Alaíde é uma de suas principais clientes, cujos documentos indicam uma parceria de pelo menos 15 anos, em vista aos projetos que desenvolveu posteriormente para o Sítio Isidro, na década de 1970. Fato que pudemos constatar através na consulta ao arquivo particular do arquiteto.

Ainda hoje a residência é bem preservada como apontava Daniel (2017). E que mantém suas características formais essenciais de 1955.

Era um exemplo isolado da obra de Geraldino no ano de 1955, tida como a primeira obra do arquiteto na bibliografia.

Nos anos 1950, a avenida Floriano Peixoto se expandia do centro, descendo até o Açude Novo, atual Parque Evaldo Cruz. A avenida é como um eixo axial que corta a cidade de norte a sul, alinhada ao obelisco do Evaldo Cruz. Era uma área em expansão da cidade. À margem da poligonal de proteção do centro histórico, está a residência Alaíde Muniz (1955), entre o Parque do Açude Novo e o Parque do Povo – eixo moderno da cidade.

A forma da casa apresenta estratégias que se mostrariam marcantes na obra do arquiteto, como as linhas inclinadas, as escadas leves, particularmente bem desenhadas e planos perfurados. Além do trabalho em diversos níveis e pavimentos semi enterrados que se adequam à topografia.

Na década de 1960ⁱⁱ foram construídos o Teatro Municipal Severino Cabral e outras residências, apontados em azul na imagem aérea, projetados por Geraldino.

Figura 3: Vista aérea marcando outras obras de Geraldino da década de 1960 em azul e Residência Alaíde Muniz (1955) vermelho – foto 2024; Vista lateral do baldo do açude (dec.1960), à direita o

açude novo e à direita coqueiros de Zé Rodrigues, Fotografias de Ettore Daniel (2017) -preto e branco- e Adriana Freire (2007) -colorida-

Fonte: Fotografia aérea do autor; Fotos preto e branco, Ettore Daniel (2017); fotos coloridas e projeto original, Adriana Freire.

Freire (2010) apresentou duas fachadas: Uma da Residência Alaíde Muniz (1955), apontada como a primeira residência moderna projetada por Geraldino e a residência Adalberto e Nanu Guerra (1959), ao final da década de 1950. Além da residência Manoel Pereira Miranda (1956), exposta também em Freire (2015, p. 157), fotos da residência João Luiz Correia (1958) e uma vista de perspectiva do

projeto Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNDACT - 1959), em parceria com Lynaldo Cavalcanti (que teve notável trajetória no CNPq).

Os arquitetos modernistas destacados na década de 1950 são Augusto Reynaldo e Hugo Marques. Com quem fazemos alguns paralelos com a obra de Geraldino Duda na mesma década. Como exemplo de uma possível assimilação entre a residência Alaíde Muniz (1955) e a Residência Bezerra de Carvalho (1952), quanto à forma e geometria básica. E suas distinções.

Figura 4: a) Residência Bezerra de Carvalho, Augusto Reynaldo (1952); b) Edifícios de Hugo Marques no centro histórico.

Fonte: a) Foto de Freire (2010), processada para melhoramento de resolução; b) Freire (2007)

Sobre as residências, o paralelo e ênfase, se orientam a Augusto Reynaldo, então estudante de arquitetura de Recife. A residência Bezerra de Carvalho (1953) é tida como um dos primeiros registros de uma residência com traços da arquitetura moderna em Campina Grande. Outras de suas obras residenciais são a res. Amaro Fiuza (1955) e José Celino (1957/58). Rocha e Queiroz (2007) foram os primeiros a apresentar algumas obras de Reynaldo em Campina Grande.

Há trabalhos do Grupal (UFCG) que abordam uma residência para Amaro Fiuza na década de 1960, nesta outra ocasião, realizado por Geraldino Duda.

Sobre o Edifício Macahyba (1955), fazemos um paralelo à produção de Hugo Marques, considerado um dos maiores verticalizadores de Recife, Pernambuco, e

um dos introdutores da arquitetura moderna em Campina Grande, Paraíba. A priori, vertical.

Segundo o neto de Geraldino, Rodrigo Duda, Geraldino cobrava barato para que os proprietários executassem com fidelidade o projeto, fato que parece não ter ocorrido no Edifício Macahyba (1955), uma de suas primeiras produções.

No edifício vertical, na Rua Maciel Pinheiro, 135 - hoje a rua mais importante do centro histórico da cidade -, Duda demonstrou sua participação verticalizadora e imprimiu neste contexto, seu viés modernista em um projeto audacioso, mas que foi alterado. No entorno maior, produziu diversas residências nos anos 1950, com as quais fazemos algumas relações formais.

Para se qualificar nas habilidades do desenho técnico, Geraldino fez um curso por correspondência do Instituto Monitorⁱⁱⁱ, segundo a pesquisadora Adriana Leal e afirmado pelo arquiteto no curta (2022).

Neste sentido, observamos a perspectiva do Edifício Macahyba (1955 - figura 6), elaborada por Geraldino no ano de 1955, representada por domínio técnico apurado no desenho. Na perspectiva, identificamos pelo menos dois pontos de fuga, uma linha do horizonte e linhas paralelas verticais.

Observamos também, uma referência presente no anúncio do curso do Instituto Monitor referente à gama de abrangência do curso que pode incluir desenho “mecânico, arquitetônico, artístico e publicitário” como compostos da integralidade do curso, o que pode tê-lo qualificado à interpretação de desenho quando exerceu a profissão de mecânico automotivo. Aponta para o pacote de conhecimentos e qualificações técnicas a que teve acesso e foram adquiridas em maior ou menor medida, durante a sua formação à distância.

“O Cruzeiro” era uma revista semanal, conhecida por ser muito ilustrada, era produzida no Rio de Janeiro e distribuída em todo Brasil em versão de circulação nacional, inclusive, um dos projetos de Duda foi publicado em uma edição na década seguinte, representando “A Arquitetura de Campina Grande”. A revista era uma das mais populares de sua época.^{iv}

PERSPECTIVA DOS PRIMEIROS PROJETOS

As forças do lugar

O centro da cidade concentra maior fluxo de desenvolvimento na década de 1950 e é neste lugar e seu entorno que estão concentradas uma gama de projetos modernistas deste período.

O projeto do “Edifício Macahyba (abr. 1955) foi feito para Francisco Oliveira e Irmão, o edifício é sem dúvida um dos principais exemplares projetuais do início da carreira do arquiteto, aos 20 anos de idade.

Até hoje entende-se que a residência Alaíde Muniz (1955) é seu primeiro projeto modernista. O edifício Macahyba (1955), se junta a ele, restando conferir os meses para elucidação de quem veio primeiro, se um ou outro.

Alguns de seus projetos nos anos 1950 são encontrados apenas em fachadas, como as fotografias e desenhos apresentados por Freire (2007 e 2010).

No arquivo do arquiteto, principal fonte de nossa pesquisa, encontramos apenas pranchas de perspectiva de algumas obras, como é o caso do Edifício Macahyba e da Residência Olavo Cavalcanti(1958).

O lugar desse edifício é o centro histórico. Destacamos alguns bens tombados do entorno (Câmara Municipal, 02 -tombado -; e ACCG, 18 – cadastrado –). E também as duas ruas Históricas, que sediam o Edifício Macahyba (em vermelho), rua Maciel Pinheiro e, o Edifício Clayton (1959), na rua Venâncio Neiva (azul) - projeto também ainda não abordado na bibliografia atual, identificado no acervo do arquiteto pelo autor em 2024. Marcamos no mapa, em vermelho, duas obras do ano de 1955: O edf. Macahyba no centro histórico e a Residência Aláide Muniz à margem da poligonal de preservação.

Segundo Baker (1921;2021), um dos principais aspectos da forma é o que chama de “forças do lugar”. As forças agiram sobre o centro histórico da cidade e as sobreposições temporais ali ainda preservadas, revelam o desenvolvimento, a densificação, a verticalização e o aumento do índice de aproveitamento e taxa de ocupação deste lugar.

Década após década, até a década de 1970 quando inicia o processo de tombamento e delimitação da poligonal de preservação, este lugar foi se espremendo e passou a crescer para cima, preservando algumas de suas edificações da fase art déco e raríssimas do estilo colonial. Houve uma tendência de elevação de escala vertical.

Situado na Rua Maciel Pinheiro, número 135, o projeto tem entorno imediato preservados no projeto de Duda (desenho), os edifícios laterais são representados tal como hoje (escala), um edifício com pavimento superior em uma lateral, que segue a um conjunto art déco até a esquina com a Av. Marechal Floriano Peixoto, maior eixo axial da cidade, nesse cruzamento estão quatro edifícios históricos, um em cada ponta. E um térreo com características coloniais, na esquina com a rua Simeão Leal, segundo representação de Geraldino (1955).

Sobre a antiga edificação do bar, a citação do periódico O Rebate, resume:

Era um estabelecimento tradicional da época áurea da Rua Maciel Pinheiro e suas adjacências. O bar era de propriedade dos irmãos Francisco e Assis Macaíba, figuras conhecidíssimas, detentores de uma freguesia privilegiada, dentre eles: Elpídio de Almeida, Félix Araújo, Severino Cabral e Plínio Lemos. (Museu Histórico de Campina Grande apud Retalho Históricos de Campina Grande)

Neste lugar e principalmente a partir dos anos 1940 grandes marquises são práticas usuais na arquitetura, na rua Maciel pinheiro, praticamente unanimidade e alinhamento em seus níveis. O que pode ter determinado o destaque para a marquise, os braços verticais de linhas e ângulos diagonais do edifício projetada por Duda, seriam justapostos como elementos evidentes de inovação formal, no entanto, foram suprimidos provavelmente na construção.

Figura 5: Mapa de Proteção Rigorosa IPHAEP; Mapa do IPHAEP com marcações do entorno e Fotografia aérea. Mapa cidade 1950 - Destaque para o Edifício Macahyba (1955) e Residência Alaíde Muniz (1955) – em vermelho. Edifícios listados na área de proteção rigorosa -amarelo- e torres verticais de Hugo Marques em azul.

Fonte: Decretos de Tombamentos (1971-2023) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba – IPHAP (editado pelo autor); Secretaria de Planejamento de Campina Grande; Fotografia e edição do autor (2024)

Outros pontos que observamos suprimidos foram: as linhas inclinadas do topo e os furos circulares as duas principais características do conjunto e os perfis tubulares, além dos brises.

Figura 6: Projeto original do Edifício Macahyba (1955) – cópia heliográfica

Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto, fotografado pelo autor (2024).

Para compreender a forma, partimos do princípio que *"a forma arquitetônica resulta em parte da resolução de um problema particular, mas também das forças do contexto em que está situada."* (D'arcy Wentworth, 1961 apud Baker, 2021, p. 102)

A forma linear e a dinâmica da forma

A edificação é formada por um sistema entrelaçado que preserva duas formas genéricas distorcidas longitudinalmente, conectadas por um eixo axial. Em seu núcleo, conectado ao eixo axial que liga um bloco ao outro (circulação horizontal), há um bloco de circulação e um vazio central.

As obras de Geraldino geralmente se configuram em formas lineares que segundo Baker (2021), implicam em atividade, energia em uma direção. Enquanto as centróides implicam em repouso e estabilidade. Mesmo as edificações mais altas, tendem a uma ocupação mais horizontal do espaço. (Backer, 2021, p. 10, 12, 13)

Figura 7: Acima, Fotografia do Bar Macaíba e Fotografia do projeto (1955); Foto (2024) do projeto original (1955); Abaixo, Fotografia do autor (2024) e Cena aérea do documentário Arquitetura de Duda (2022) - Edifício Macahyba (1955) e Edifício Palomo (década de 1950); fotografias aéreas do edifício.

Fonte: Retalhos Históricos de Campina Grande, <https://cgretalhos.blogspot.com/2010/04/memoria-fotografica-o-bar-macaiba.html> ; Fotografias do acervo e edição do autor, 2024.

Ao ocupar uma área no sentido longitudinal, a edificação constitui uma forma linear que implica em atividade, enquanto a forma centroide, em estabilidade. (Baker, 2021).

As linhas diagonais estão sempre presentes nas obras mais marcantes de Geraldino. São talvez os elementos mais expressivos de seus desenhos. Segundo Maurice de Sausmarez (1961) apud Baker (2021, p 7), "as linhas diagonais introduzem impulsos poderosos, um dinamismo que resulta de tendências não resolvidas em direção à vertical e à horizontal, mantidas em suspensão equilibrada".

No projeto original, são elementos de destaque os brises verticais e uma grande marquise; vigas e vedação perfuradas, uma identidade presente em outros projetos da década de 1960 por exemplo; o este plano vazado também foi utilizado na residência Alaíde Muniz (1955) e todas as outras residências da década de 1950 vistas. As linhas inclinadas marcam a base e o topo do edifício.

Figura 8: Edifício Macahyba (1955) – Redesenho de perspectiva por sobreposição (Destaque silhueta; identificação de linhas de referência e pontos de fuga; e colorização de massa e entorno, com linhas de destaque da forma.

Fonte: Acervo particular do arquiteto, via Rodrigo Duda. Redesenhado por sobreposição e colorização elaborados pelo autor no software ©Revit 2025 em 04 jul. 2024

Outro elemento característico e marcante são os perfis metálicos tubulares, finos e esguios, descritos em projetos dos anos 1950 com a abreviação “verg” que pode remeter à “vergalhão” ou “verga”^{vi}.

A modularidade e a assimetria bem programados, equilibram a dinâmica das formas. A simetria dos planos verticais foi mantida, acentuado o eixo central que avança para o limite frontal junto aos planos laterais, no intuito sutil de tentar recompor a perda da forte expressão das linhas diagonais.

O térreo (pavimento comercial) com pé direito estendido e um volume de topo que coroa o edifício, equilibra a densidade e dinâmica da forma dos elementos diagonais, com a estabilidade da simetria e modularidade do pavimento tipo.

As perspectivas são elementos projetuais gráficos de destaque quando observamos os arquivos de projetos da mesma época. Em meio a outros tantos projetos da década de 1950 e 1960, os projetos de Geraldino se destacam por quase sempre serem compostos com desenhos de perspectivas, até mesmo os desenhos de fachadas, muitas vezes eram compostos por um ponto de fuga que imprime profundidade ao desenho que a priori seria bidimensional.^{vii}

O edifício manteve a simetria, eixos e formas genéricas, mas a originalidade da geometria básica da fachada foi alterada. A supressão dos elementos de maior expressão plástica como as linhas inclinadas da forma na marquise, nos “braços” ou tirantes de concreto armado, e o coroamento de planos laterais inclinados e vedação perfurada, além supressão das aberturas entre a laje e o pavimento superior, uma espécie de “clerestório” entre um nível e outro. O que resultou em uma redução do pé-direito térreo que deriva na redução da do nível de topo do edifício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste cenário (década de 1950), frente à escassez de profissionais qualificados na cidade, profissionais como o arquiteto licenciado, carioca radicado em Recife, Hugo Marques e o pernambucano, estudante do segundo ano de arquitetura, Augusto Reynaldo, surfaram nesta demanda. Geraldino Duda, é um fruto campinense dessa demanda que enquanto arquiteto teve forte ligação com engenheiros que também atuavam nestas demandas.

Era um momento de (re)definições do campo de atuação que envolvia arquitetos autodidatas, licenciados, engenheiros civis e desenhistas, várias trajetórias como a de Geraldino que inicia desenhista, torna-se arquiteto autodidata, assistente de urbanismo e forma-se em engenharia civil para assinar seus projetos, diferente de Arialdo Pinho, que de arquiteto autodidata passa a designer de interiores ao negar passar por regulamentação imposta para assinar seus projetos.

Muitos dos projetos de Duda como o Edifício Macahyba (1955) e uma infinidade de outros projetos até os anos 1980 não podiam ser assinados por ele, pois não tinha diploma nem licença para exercer a profissão. Marcava, então, as pranchas

oficiais, apenas com uma rubrica no canto das folhas, vistas principalmente final da década de 1950.

Destacamos a revelação e inclusão do projeto Edf. Macahyba (1955), da residência Olavo Cavalcanti (1958) e da residência Evandro Costa (1959) no portfólio – bibliográfico – do arquiteto a partir deste trabalho.

Para o Edf. Macahyba (1955), consideramos a relevância da data de 1955, ano dos primeiros projetos conhecidos; em segundo, pela localização, inscrita no centro histórico, na rua Maciel pinheiro, que pode ser considerada a rua mais importante deste sítio, área de interesse patrimonial e não tê-lo sido estudado ainda neste contexto; em terceiro, por ser um projeto vertical também pouco comum nas obras analisadas até o presente. Merece ainda um aprofundamento nos documentos do acervo público municipal para complemento da análise na próxima etapa da pesquisa.

A residência Evandro Costa (1959) é uma delas. No documento original, identificamos a assinatura de Austro de França Costa, engenheiro formado na Universidade Federal de Recife (UFPE), reconhecido pela parceria com Geraldino na obra do Teatro Municipal Severino Cabral (1963), que chancela Geraldino como um Ícone da arquitetura moderna e consta na lista de preservação do IPHAEP. Austro também é reconhecido pelo envolvimento com o edifício da Maternidade Municipal (1949-1950), que é conhecido hoje como a primeira obra modernista da cidade ou a mais antiga que se conhece.

A identificação desta assinatura pode ser uma primeira evidência da relação do arquiteto autodidata Geraldino com o Engenheiro Austro de França no final dos anos 1950. Outra relação profissional de destaque foi apontada por Freire (2010) com o engenheiro Lynaldo Cavalcanti também em (1959) quando menciona a parceria para o projeto da FUNDAC neste ano.

Para concluir a síntese da análise formal resumimos que seus projetos residenciais eram caracterizados por plantas escalonadas, uso de cores e materiais variados, e elementos como escadas detalhadas, rampas e coberturas que se integravam às fachadas (Freire, 2010, p.172).

Figura 9: Residência Evandro Costa (1959) – destaque para casca branca, geometria principal e assinatura de Austro França.

Fonte: Google Street View (fotografia de 2023, acessada em 2024) e Arquivo particular do Arquiteto, fotografado pelo autor em jul, 2024 e editado em ago,2024.

A casca branca com linhas inclinadas é o elemento fundamental das obras, que acompanha a forma da cobertura, que constitui a forma específica da obra, massa e volume principal. Os vazados circulares estão presentes em todas as obras analisadas, assim como as linhas inclinadas. Escadas flutuantes e elementos metálicos são presentes na maioria e os brises verticais também.

Figura 10: Elementos destacados. Da esquerda para direita, Edf. Macahyba (1955); Res. Alaíde Muniz (1955); Res. Manoel Pereira Miranda (1956), Res. Olavo Cavalcanti (1958) e Res. Evandro Costa (1959).

Fonte: Adriana Freire e Acervo do autor.

Há uma necessidade de entender melhor a obra de Geraldino Duda. Sua produção é enorme (centenas de projetos), dotada de qualidade técnica e identidade e merece uma atenção como parte da memória da cidade de Campina Grande e da historiografia da arquitetura moderna brasileira.

As pesquisas seguem, afim de preencher lacunas acerca da trajetória profissional do arquiteto e sua produção, conseqüentemente, sobre a arquitetura moderna campinense. E contribuir para documentação e preservação dessas obras como bens patrimoniais e culturais da cidade. As análises das obras também devem ser aprofundadas na dissertação em fase de finalização.

Por fim, entendemos que há um ponto de reflexão quanto à classificação dada a Geraldino por Afonso (2022), quando o aponta como consolidador da arquitetura moderna em Campina Grande. Fica a questão se Geraldino Duda não seria também, um introdutor da arquitetura moderna em Campina Grande, vistas as evidências de sua produção na década de 1950, tanto quanto a de Heitor Maia Neto (cuja participação conhecida é dada na década de 1960), apontado pela autora (ibid) como um dos precursores. Fato que pode ser problematizado e revisado em pesquisas futuras.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à família pelo suporte essencial dado até aqui; às pesquisadoras Adriana Leal (UFPB) e Alcília Afonso — (UFMG) pelas colaborações. A George Dantas (UFRN) pelas orientações. À Capes pelo suporte que nos permite continuar com as pesquisas acadêmicas através dos recursos sem os quais talvez não fosse possível realizar o trabalho que viemos realizando e com a primazia que buscamos fazê-lo. Por fim à família de Geraldino Duda, especialmente Rodrigo Duda pelo apoio com o acesso e organização do acervo de Geraldino e Tulio Duda por alguns apontamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Alcília. **Conexões Arquitetônicas Modernas Recifenses Em Campina Grande/Paraíba**. 9º Seminário Docomomo Norte e Nordeste São Luís, 2022.

ALMEIDA, Adriana L. de. **Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970)**. Dissertação (mestrado) – EESC/USP. São Carlos, 2010. BAKER, Geoffrey H. **Le Corbusier: Uma Análise da Forma**. 2º Ed. – São Paulo, Editora Martins Fontes. 1921

BOURDIEU, P. **A ilusão biográfica**. In: FERREIRA, M. de M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 183-191.

DINOÁ, Ronaldo; apud Retalhos Históricos de Campina Grande. **Memória Fotográfica: O Bar Macaíba**. Disponível em <https://cgretalhos.blogspot.com/2010/04/memoria-fotografica-o-bar-macaiba.html> acesso em 03 jul. 2024

FARIAS, Ítalo Tavares de Araújo. **A Arquitetura de Duda**, curta metragem, 20min. Bembe Filmes, Campina Grande. 2022

FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica**. 2015. 220p. Tese (doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, USP São Carlos, 2015.

GOMES, Andresson Araújo. **Espaços Transformados E Prédios Erguidos: Georges Munier E A Cidade De Campina Grande – Pb (1935 – 1945)**. Simpósio Nacional de História, Rio de Janeiro/RJ. 2021

IBGE - Serviço Nacional de Recenseamento. **Sinopse Preliminar do Censo Demográfico**. Rio de Janeiro, 1951.

TAVARES, Frederico Augusto Luna. **Uma Trajetória Des-Viável O Percuro Profissional De Arialdo Pinho Entre Natal E Fortaleza**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2017

MENESES, Camilla T. **As Residências Unifamiliares De Geraldino Duda. Um Estudo Sobre O Morar Em Campina Grande Nos Anos 60**. 2017. Monografia – Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação/Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Campina Grande, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Campina Grande, 2017

QUEIROZ, Macus Vinícius Dantas de. **O século 20 e a constituição de algumas de suas modernidades arquitetônicas: Campina Grande (PB) 1930-1950**. Revista CPC, São Paulo, n. 11, p. 103-135, nov. 2010/abr. 2011

Revista “**O Cruzeiro**”, 23 mar 1957 p.48 – via Adriana Almeida Freire.

SILVA, Josimere Fires da. **Fotopintura: Retrato E Restauração De Vidas Em Campina Grande (1950-1970)**. 23 f. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em História) Universidade Estadual Da Paraíba – Campus I – Centro de Ciências Humanas – Campina Grande. Disponível em <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7947/1/PDF%20-%20Josimere%20Fires%20da%20Silva.pdf> . Acesso em 02 jul. 2024.

THORPE, Scott. **Pense Como Einstein – Uma maneira simples de transgredir as regras e descobrir o seu gênio oculto**. São Paulo. Editora Cultrix. v.11. 2011

NOTAS

i Ressaltamos que o uso de aspas segundo as diretrizes do “X Docomomo N/Ne”, usada para destacar palavras como em lugar do usual estilo *itálico*. Sobre o Art Déco, salientamos ainda nesta nota que nesta cidade, imprimia-se o característico “Art Déco Sertanejo”.

ii Freire (2007) faz um levantamento inicial de cerca de 188 obras da arquitetura moderna campinense entre 1960 e 1969, muitas delas, de autoria de Geraldino Duda.

iii Fundado em 1939, chamado ainda “Instituto Radiotécnico”, o Instituto Monitor foi a primeira instituição de ensino à distância bem sucedida no Brasil – podemos dizer que a até hoje o é, em vista sua nota 5 no conceito do Ministério da Educação, o que pode auferir à Duda este ponto de singularidade em sua formação profissional. O curso de “radiotécnico” foi o primeiro a ser ofertado, nesta época o rádio era o que havia de mais moderno- idem o computador para os tempos de agora-, sendo introduzido os cursos de Contabilidade, Corte e Costura, Química Industrial, Desenho Arquitetônico e Técnico a partir de 1951 e seu nome mudado para Instituto Monitor apenas no ano de 1985, segundo consta no site oficial da instituição.

iv Seu acervo pode ser encontrado no Arquivo Público Municipal de São Paulo.

v Segundo a pesquisadora Adriana Leal, as perspectivas de Geraldino são destaques dentre os projetos deste período no acervo público municipal.

vi Peça delgada e relativamente flexível de metal.

vii Sobre o documento original do edf. Macahyba, observamos ainda do ponto de vista iconográfico, a presença de figuras humanas cubistas - pouco comuns nos desenhos de Geraldino - e o automóvel futurista, que complementa uma leitura dos anseios de uma vanguarda que buscava estar ou exprimir um futuro iminente, destacado através da concepção desse imaginário - relativamente futurista.